

XALQARO ARBITRAJLARDA SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARNING DAXLSIZLIGI MASALALARINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853418>

Ismoilov Mavludbek Muqimjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

Email ID: ismoilovmavludbek@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro tijorat arbitrajida shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarning daxlsizligi, ushbu huquq buzilishi oqibatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar izchil tahlil qilingan. Ushbu maqolaning dolzarbligi butun dunyoda axborot texnologiyasi rivojlanishi va globalashuvi bilan vujudga kelgan axborot xavfsizligi kuchayishi hamda turli xil yuqumli kasalliklar natijasida xalqaro arbitrajlarda onlayn sudlar tashkil etilishi bilan bog'liqdir. Ushbu ma'lumotlarni aniqligini oshirish maqsadida turli xil statistikalar va qonun hujjatlaridan keng foydalanildi. Mavzu doirasida xorijiy va milliy olimlarning fikrlaridan, ilmiy ishlaridan, qilgan tadqiqot natijalaridan, gazeta va jurnallardan, xorij mamlakatlari qonun hujjatlaridan maqsadli havolalar berildi. Shuningdek jadvallar bilan kreativ yondashish maqola mazmun mohiyatini yanada teranroq ochib berishga yordam bergan.

Kalit so'zlar: shaxsga doir ma'lumot, shaxsga doir ma'lumotlarning daxlsizligi, arbitraj, maxfiylik, xalqaro tijorat arbitraj sudi, reglament

KIRISH

XXI asrda milliy sudlarga qaraganda taraflar arbitrajlar sudlarida muammolarini hal qilishni tanlashmoqda. Buni asosiy sabablaridan biri sifatida arbitraj sudlari milliy sudlariga qaraganda maxfiylik siyosati borligi nazarda tutiladi. Lekin, mazkur norma borligiga qaramasdan arbitraj sudlarida maxfiylik siyosatini to'liq emasligi hamda uni ishlashida muammolar borligi kabi bir qancha kamchiliklarga ega. Bundan tashqari shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligi masalasi ham muammo bo'lib qolmoqda. Bu Xalqaro tijorat arbitrajlarida maxfiylik siyosatini dolzarbligini oshiradi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi xalqaro arbitrajlarda shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligining nazariy va amaliy muammolarini tadqiq qilishdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda vujudga kelayotgan ba'zi muammolarni aniqlash va ularni oldini olish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlarni ishlab chiqish.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun muallif ilmiy tadqiqotning statistik tahlil, sotsiologik tahlil, sintez, qiyosiy kabi bir qancha usullarini qo'llagan.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Garchi maxfiylik arbitrajning afzalliklaridan biri sifatida baholansa-da, ba'zi arbitraj qoidalari maxfiylikka oid majburiyatlarni faqatgina boshqaruvchilar va arbitrlarga yuklaydi ammo taraflarga emas. Bundan tashqari, agarda guvohlar hamda ekspertlar maxfiylik haqidagi alohida bitimni imzolamasalar, ular ham maxfiylik borasida hech qanday majburiyatga ega emas. Taraflar maxfiylik qoidalari to'g'risida kelishib olishgan taqdirda ham, sud muhokamasi bo'lsa, ushbu qoidalar bekor qilinishi mumkin.

Taraflar uchun arbitraj qarorini maxfiy saqlash qanchalik muhim degan savol tug'iladi, Qaror e'lon qilinganidan keyin bir necha soat ichida Internetda paydo bo'lgan holatlar ham kuzatilgan. Agar so'z katta miqdordagi pullar haqida borsa, bunday oshkor qilish, natijaga qarab, taraflar aksiyalari narxlari ko'tarilishi yoki pasayib ketishiga olib kelishi mumkin. Agar maxfiylik manfaatdor taraflar uchun muhim bo'lsa, buni ta'minlashga yordam beradigan turli usullar mavjud [1]. Biroq, 2017-yil holatiga ko'ra, HKIAC hech qanday arbitraj qarorini e'lon qilmagan [2].

O'zbek olimlarini ushbu mavzu yuzasidan qilgan tadqiqot va fikrlariga to'xtaladigan bo'lsak, **S. Gulyamov** hamda **I. Rustambekov**larning yozishicha, Kiber-huquqning huquqiy tartibga solish predmetiga kibermakonda yuzaga keladigan va turli huquq sohalarining normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar majmui yoki yigindisi kirishini hamda buning natijasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish kerakligini [3], **M. Bahromova** Elektron arbitrajni huquqiy tartibga solish tartibi va uning qarorlarini tan olish va ijro etilishi bo'yicha muammolarni [4], **A. Akramov** hamda **A. Nurmaammatov**lar xalqaro arbitrajda maxfiylik va oshkoralik o'rtasidagi qarama qarshiliklarni o'zaro o'rganib chiqqan [5].

Ushbu olimlar asosan xalqaro arbitrajlarda maxfiylik siyosatiga to'xtalgan bo'lib, arbitrajlarda shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligiga to'xtalib o'tilmagan. Maxfiylik masalasi keng yoritilgan bo'lishiga qaramay, ushbu masalalar keng qamrovda bo'lib, aynan shaxsning shaxsga doir ma'lumotlari himoyasi yoritilmagan.

Xorij olimlarining ushbu masaladagi fikrlariga to'xtaladigan bo'lsak, **Gari Born** "xalqaro arbitrajda maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish tomonlarni arbitrajni tanlashga undash uchun muhim ahamiyatga ega" va maxfiylik majburiyati muvaffaqiyatli arbitraj jarayonining muhim jihati ekanligini [6], **K. Ajibo** maxfiylikni saqlash tomonlarning milliy sudlarda da'vo ko'rishdan ko'ra arbitrajni tanlashining asosiy sabablaridan biri ekanligini [7], **Y.N. Mixaylovna** xalqaro tijorat arbitrajining eng muhim afzalliklaridan biri - jarayonning maxfiyligi va maxfiyligini tartibga solishdagi bunday bo'shliq arbitrajning davlat odil sudloviga muqobil maqomini sezilarli darajada buzishini [8], **V.V. Bakumenko** xalqaro arbitraj sudlarida dalillarni to'plash hamda unda maxfiylik siyosatini tekshirish kerakligini [9] ta'kidlab o'tishgan.

Shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi bir qator normativ-huquqiy hujjatlar orqali himoya qilinadi. Shu jumladan, "**Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi**"ning 3-moddasida shaxsiy daxlsizlik huquqi, 12-moddasida belgilangan shaxs nomusi va

sha'ni daxlsizligi [10], shuningdek, "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Pakt (1966 yil 19 dekabr) ning 17-moddasi 1-qismida [11 nazarda tutilgan.

Yuqoridagi normalar har qanday holatda shaxsga doir ma'lumotlarning daxlsiz ekanligini ta'kidlab o'tadi. Xalqaro tijorat arbitrajlarida esa boshqacha bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun biz quyidagi dunyoga mashhur bo'lgan xalqaro arbitrajlarda maxfiylik siyosati qanday ekanligiga to'xtalib o'tsak,

Xalqaro Arbitraj sudi nomi	Maxfiylik siyosati haqidagi reglament
Xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi YUNSITRAL namunaviy qonunining tuzatish kiritilgan moddalari (2006)	Arbitraj kelishuvi yozma shaklda bo'lishi talabi, agar unda mavjud ma'lumotlar kelgusida foydalanish uchun ochiq bo'lsa, elektron aloqa orqali amalga oshiriladi; "Elektron aloqa" - taraflar ma'lumot- xabarlar almashinadigan har qanday aloqani anglatadi; "Ma'lumot- xabarlar" elektron, magnitli, optik yoki shunga o'xshash vositalar tomonidan yaratilgan, yuborilgan, olingan yoki saqlanadigan, shu jumladan, elektron ma'lumot almashish (EDI-electronic data interchange),elektron pochta, telegramma, teleks yoki teleskopik ma'lumotlar bilan cheklanmagan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi [12]
Bitimga asoslangan investor-davlat arbitrajida shaffoflik to'g'risidagi YUNSITRAL qoidalari (2014).	Ushbu qoidalar ko'ra, agar arbitraj ma'lumotlarni maxfiy yoki himoyalangan deb hisoblamasa, arbitraj barcha hujjatlar, ko'rsatmalar va arbitraj jarayonlarining shaffofligi olib borish bo'yicha muhim vakolatlariga ega sanaladi [13]
"Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi UNCITRAL namunaviy qoidalari	Mazkur qonunda "hakamlik muhokamasi yakka tartibda olib borilishi" belgilangan. Demak, hakamlik muhokamasida ishtirok etuvchi tomonlar sud jarayonini maxfiy saqlash majburiyatiga ega. Hakamlar va hakamlik sudyasining kotiblari ham maxfiylikni saqlash majburiyatiga ega[14]
Gongkong Xalqaro tijorat arbitraj sudi HKIAC	45-moddasi Agar tomonlar boshqacha kelishuvga erishmagan bo'lsa, hech bir partiya yoki partiya vakili quyidagilarga taalluqli har qanday ma'lumotni nashr etishi, oshkor qilishi yoki etkazishi mumkin emas: a) hakamlik kelishuvi bo'yicha hakamlik muhokamasi; (b) arbitrajda qabul qilingan qaror yoki Favqulodda qaror. 45.4 Arbitraj sudining muhokamasi maxfiy hisoblanadi[15]
Singapur Xalqaro tijorat arbitraj sudi SIAC	39. Agar tomonlar boshqacha kelishuvga erishmagan bo'lsa, tomonlar va har qanday arbitr, shu jumladan har qanday Favqulodda arbitr va Tribunal tomonidan tayinlangan har qanday shaxs, shu jumladan har qanday ma'muriy kotib va har qanday ekspert, sud jarayoni va qaror bilan bog'liq barcha masalalarni har doim maxfiy deb hisoblaydi. . Tribunal muhokamalari va munozaralari maxfiy hisoblanadi [17]
London Xalqaro tijorat arbitraj sudi SIAC	30-modda Tomonlar umumiy printsip sifatida hakamlik muhokamasi uchun yaratilgan barcha qarorlar va hakamlik sudining boshqa barcha materiallari, shuningdek hakamlik muhokamasi davomida boshqa

	<p>tomon tomonidan taqdim etilgan boshqa hujjatlarning maxfiylikni saqlash majburiyatini oladilar.</p> <p>LCIA barcha tomonlar va Arbitraj sudining oldindan yozma roziligisiz qarorlarni yoki ularning qismlarini nashr etmaydi.</p> <p>30.4 LCIA tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash amaldagi ma'lumotlarni himoya qilish qonunchiligiga bo'ysunadi va LCIA ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha xabarnomani LCIA veb-saytida topish mumkin [17].</p>
<p>Toshkent Xalqaro tijorat arbitraj sudi TIAC</p>	<p>29.2 Tribunalidagi muhokamalar mahfiy xarakterga ega bo'ladi.</p> <p>29.3 Agar Taraf ushbu moddada bayon etilgan majburiyatlarni buzsa, Tribunal tegishli choralarni ko'rish va Tarafga buyruq yoki qaror vositasida jarima solish vakolatiga ega [18].</p>

UNCITRAL Model qonuni ushbu qoidaga bir nechta istisnolarni taqdim etadi. 27-moddada sud hakamlik muhokamasi bilan bog'liq ma'lumotlarning oshkor etilishini talab qilishi mumkin, agar ma'lumotlar sudning qonun hujjatlariga muvofiq o'z vazifalarini bajarishi uchun zarur bo'lsa. Bundan tashqari, arbitrajda ishtirok etuvchi tomonlar yozma ravishda maxfiylikdan voz kechishga rozi bo'lishlari mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, UNCITRAL Model qonunida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa-da, ko'plab yurisdiksiyalar o'z chegaralarida o'tkaziladigan xalqaro arbitrajlariga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunlarni qabul qilgan.

Yuqoridagi normalarni o'rganib chiqqan holda, institutsional arbitrajlarining reglamentida ma'lumotlarning maxfiylik hamda shaxsga doir ma'lumotlarning sir saqlanishi holatlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bu normalar faqat institutsional arbitrajlar uchun ad hoc arbitrajlar esa muammoligicha qolmoqda.

Arbitrajlarda huquqni tanlash masalasi ham mavjud bo'lib unga ko'ra, tomonlar nafaqat arbitrlarni balki o'zaro shartnomaga ko'ra huquqni tanlash huquqiga ham ega hisoblanadi.

Xalqaro arbitrajda ushbu qonunlar ishtirok etuvchi tomonlarning yurisdiksiyasiga qarab qo'llanilishi mumkin. Huquqiy oqibatlarga yo'l qo'ymaslik va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikni himoya qilish uchun ushbu qonunlarga rioya qilish juda muhimdir.

Shuning uchun ham tomonlar huquq tanlashda davlatlarning ichki qonunchiligiga ham to'xtalib o'tishi mumkin. Qiyosiy yuridik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy davlatlarning huquq tizimida axborot xavfsizligini himoya qilishga doir tizimli yondashuvning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Biroq, ba'zi mamlakatlarda ma'lumotlar qonun bilan himoyalangan. Qolganlarida esa hali mavjud emasligiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin. Buni quyidagi ro'yhatda ham ko'rishingiz mumkin:

(Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va rivojlanish bo'yicha komissiyasining 2021-yil 14-dekabrda ma'lumotlari asosida [19])

Mazkur statistikani ko'radigan bo'lsak, dunyo davlatlarining 71%i shaxsga doir ma'lumotlarni daxlsizligi bo'yicha qonuni mavjud bo'lsa, 9 % i qonun imzolayotgan bo'lsa qolgan 15% ida mazkur huquq qonun bilan himoya qilinmagan.

Xalqaro arbitraj sudlarida ish olib borilishida maxfiylik qoidasi amal qiladi, lekin xalqaro arbitrajda maxfiylik tushunchasiga aniq chegaralar belgilanmaganligi, ayrim holatlarda ishlarni ko'rilishida taraflar tomonidan aniq qoidalar o'rnatilmaganligi sababli sud muhokamalari ochiq tartibda olib borilishiga yo'l qo'yilishi, sud hal qiluv

qarorlarini ochiq tarzda e'lon qilinishi holatlari, uchinchi shaxslarning manfaatlari vujudga kelgan holatda sud ochiqlikka yo'l qo'yishi holatlari yuzaga keladi, bu esa taraflar obro'siga putur yetkazishi yoki tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlar oshkor bo'lib qolishi natijasida taraflarga zarar yetkazilishi holatlari vujudga kelmoqda.

Maxfiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjat ruxsat etilgan dalil sifatida taqdim etilishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Arbitraj muhokamasida dalillarning qabul qilinishini tartibga soluvchi qoidalar mavjud bo'lmagan taqdirda, taniqli olim **Cheri Bler** tomonidan ishlab chiqilgan noqonuniy olingan dalillarni qabul qilish testiga tayanish oqilona hisoblanadi. Ushbu testning birinchi mezonlari dalillarni taqdim qilmoqchi bo'lgan tomonning "qo'llari toza" bo'lishini talab qiladi. *Caratube International Oil Company LLP va Devincti Salah Hourani Qozog'iston Respublikasiga*

qarshi arbitraj sudida [20] Qozog'iston hukumatining kompyuter tarmog'iga xakerlik hujumi natijasida noqonuniy ravishda qo'lga kiritilgan hujjatlarni dalil sifatida tan oldi, chunki da'vogarlar WikiLeaks tomonidan e'lon qilingan hujjatlarga tayangan va o'zlari dalillarni noqonuniy olishda ishtirok etmagan. Bundan farqli o'laroq, bugungi kunda fuqarolik ishlarida qo'llaniladigan "zaharli daraxtning mevalari" ta'limotini eslatib o'tish kerak. Xalqaro arbitrajda noqonuniy olingan dalillarning maqbulligi ushbu yondashuv asosida baholanadi. Dalil (meva) noqonuniy qidiruv (daraxt) natijasida olingan bo'lsa, qabul qilinishi mumkin emas.

XULOSA

Yuqoridagi holatlarni o'rganib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, shaxsga doir ma'lumotlar tushunchasini keng qamrovda o'rgangan holda, Xalqaro tijorat arbitraj sudlarida shaxsga doir ma'lumotlarni daxlsizligini ta'minlash maqsadida institutsional arbitrajlar tomonidan arbitrajlar maxfiy tarzda bo'lishi hamda har bir reglamentda maxfiylik bo'yicha alohida norma mavjud. Shaxs daxlsizligi insonning asosiy huquqlaridan biri bo'lib, shaxsning ruxsatisiz huquqlarini poymol qilish holatlari hozirgi kunda ko'p uchramoqdaligi aniqlandi. Ushbu masalalar maqola davomida keng qamrovda o'rganib chiqilib, shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi nafaqat shaxslarga balki tijoriy kompaniyalarga ham qo'llash mumkinligi ta'kidlab o'tildi.

Shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligini ta'minlash uchun milliy va xorij mamlakatlari qonunchiligi hamda dunyoning bir qator taniqli arbitrajlarini reglamentlari o'rganib chiqildi. Ushbu izlanishlar davomida barcha davlatlarda ham shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi buzilishini oldini oluvchi normalar ichki qonunlarida berilmaganligi aniqlandi.

Yuqoridagi izlanishlarni olib borgan holda Xalqaro tijorat arbitrajlarida shaxsning shaxsga doir ma'lumotlari daxlsizligini ta'minlash maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Maxfiylik qoidalarini buzish bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun shartnoma taraflari bo'lgan sotuvchi hamda xaridor o'rtasida tuziladigan shartnomaga maxfiylik to'g'risidagi bandni kiritish kerak.

Xalqaro arbitraj sudlarida qatnashayotgan taraflar haqidagi ma'lumotlarni sir saqlanishi kerak. Bu taraflarni obro'siga ta'sir qiladi. Buning natijasida yirik kompaniyalarning aksiyalari tushi ketishi yoki hamkorlari bilan tuzilgan shartnomalarga ta'sir qilishi mumkin.

REFERENCE:

1. Margaret L. Mozes, Xalqaro tijorat arbitraj tamoyillari va amaliyoti, – Toshkent. 2020 B. – 250.
2. Moser M.J. va Ch. Bao, A Guide to the HKIAC Arbitration Rules, Oxford University press, 2022

3. Gulyamov S. "Kiber-huquq"-yangi kompleks huquq sohasi sifatida – 2020. – №.1
4. Bakhramovna M. Legal Regulation of Electronic Arbitration: Recognition and Execution of its Decisions, May 2022 // Available at: https://www.researchgate.net/publication/360356710_Legal_Regulation_of_Electronic_Arbitration_Recognition_and_Execution_of_its_Decisions [Accessed on: 18.04.2023]
5. Akramov A, Nurmaxammatov A. Xalqaro arbitrajda maxfiylik vaoshkoralik o'rtasidagi qarama qarshiliklar // SAI. 2022. №Special Issue 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqaro-arbitrajda-maxfiylik-vaoshkoralik-o-rtasidagi-qarama-qarshiliklar> [Accessed on: 18.04.2023]
6. Born, G. (2014). International commercial arbitration. Wolters Kluwer Law & Business. P. 204
7. Ajibo I.K. Confidentiality in international commercial arbitration: assumptions of implied duty and a proposed solution. 2015 // Available at: https://www.researchgate.net/publication/286779462_CONFIDENTIALITY_IN_INTERNATIONAL_COMMERCIAL_ARBITRATION_ASSUMPTIONS_OF IMPLIED_DUTY_AND_A_PROPOSED_SOLUTION [Accessed on: 18.04.2023]
8. Михайловна Е. Подходы к обеспечению конфиденциальности в международном коммерческом арбитраже // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №11-1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-obespecheniyu-konfidentsialnosti-v-mezhdunarodnom-kommercheskom-arbitrazhe> [Accessed on: 18.04.2023]
9. Bakumenko V.V. Discovery of evidence in international commercial arbitration // МНИЖ. 2016. №7-1 (49). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/discovery-of-evidence-in-international-commercial-arbitration> [Accessed on: 18.04.2023]
10. The official website: United Nations Organization, Universal Declaration of Human Rights (Birlashgan millatlar tashkiloti, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi) 24.10.1948. Available at: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
11. The official website: United Nations Human Rights office of the high Commissioner, International Covenant on Civil and Political Rights // Available at: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> [Accessed on: 18.04.2023]
12. The official website: United Nations Commission On International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 // Available at: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration [Accessed on: 18.04.2023]

13. Bitimga asoslangan investor-davlat arbitrajida shaffoflik to'g'risidagi YUNSTRAL qoidalari (2014) Available at www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts.html. [Accessed on: 18.04.2023]

14. The official website: United Nations Commission On International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 // Available at: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf [Accessed on: 18.04.2023]

15. The official website: The Hong Kong International arbitration centre, 2018 HKIAC Administered Arbitration Rules // Available at: <http://hkiac.org/arbitration/rules-practice-notes/administered-arbitration-rules/hkiac-administered-2018-2#45> [Accessed on: 18.04.2023]

16. The official website: The Singapore International arbitration centre, SIAC Rules 2016 // Available at: <https://siac.org.sg/siac-rules-2016> [Accessed on: 18.04.2023]

17. The official website: LCIA (London International arbitration centre and ADR worldwide) LCIA Arbitration Rules // Available at: <https://www.lcia.org/Dispute Resolution Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx#Article%2030A> [Accessed on: 18.04.2023]

18. The official website: TIAC (Tashkent International Arbitration Centre at the chamber of commerce and industry of Uzbekistan), TIAC RULES 2021// Available at: <https://static1.squarespace.com/static/5c02f6d2977-2ae05d0a897a8/t/6352b96baa109a5a2a49bd9d/1666365808793/TIAC+RULES++0F+ARBITRATION+2021+.pdf> [Accessed on: 18.04.2023]

19. The official website: UNCTAD, Data Protection and Privacy Legislation Worldwide // Available at: <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide> [Accessed on: 18.04.2023]

20. Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/13/13 // Available at: <https://www.italaw.com/cases/2131> [Accessed on: 18.04.2023]